
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327

DOI 10.5281/zenodo.19231026

Ильдеров А. Д.

Ильдеров Алексей Дмитриевич, Уральский государственный университет путей сообщения, д. 66, ул. Колмогорова, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 620034. E-mail: Calibre.alexey@yandex.ru.

Научный руководитель: Пьяных Елена Павловна, кандидат философских наук, доцент кафедры «Управление персоналом и социология», Уральский государственный университет путей сообщения, д. 66, ул. Колмогорова, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 620034. E-mail: Calibre.alexey@yandex.ru.

Цифровая парадипломатия России и Китая: роль цифровых платформ и технологий в межрегиональном сотрудничестве

Аннотация. В статье исследуются проблемы и перспективы цифровой парадипломатии между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Проанализированы технические, правовые и социокультурные барьеры, препятствующие развитию онлайн-взаимодействия, включая различия в цифровых инфраструктурах, вопросы кибербезопасности, языковые и коммуникационные сложности, а также влияние геополитической обстановки и санкционных ограничений. На основе кейсов виртуальных бизнес-миссий, совместных образовательных программ и онлайн-выставок оценена эффективность цифровых платформ в межрегиональном сотрудничестве. Рассмотрены технологические тренды (искусственный интеллект, блокчейн, метавселенные) как драйверы развития цифровой парадипломатии. Предложены конкретные меры по гармонизации цифровых стандартов, созданию защищённых платформ обмена данными и углублению интеграции в сферах ИТ, логистики и образования. Определены перспективные направления укрепления российско-китайского партнёрства на субнациональном уровне.

Ключевые слова: цифровая парадипломатия, межрегиональное сотрудничество, международные отношения, кибербезопасность, электронный документооборот, цифровые платформы, трансграничное взаимодействие.

Ilderov A. D.

Ilderov Alexey Dmitrievich, Ural State University of Railway Transport, 66, Kolmogorova St., Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia, 620034. E-mail: Calibre.alexey@yandex.ru.

Scientific supervisor: Pyanykh Elena Pavlovna, PhD in Philosophy, Associate Professor of Human Resources Management and Sociology Department, Ural State University of Railway Transport, 66, Kolmogorova St., Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia, 620034. E-mail: Calibre.alexey@yandex.ru.

Digital Diplomacy between Russia and China: The Role of Digital Platforms and Technologies in Interregional Cooperation

Abstract. The article explores the challenges and prospects of digital diplomacy between the Russian Federation and the People's Republic of China. It analyzes the technical, legal, and sociocultural barriers that hinder the development of online interaction, including differences in digital infrastructures, cybersecurity issues, language and communication difficulties, as well as the impact of the geopolitical situation and sanctions restrictions. Based on the cases of virtual business missions, joint educational programs, and online exhibitions, the article evaluates the effectiveness of digital platforms in interregional cooperation. It also examines technological trends (artificial intelligence, blockchain, and metaverses) as drivers of the development of digital diplomacy. Specific measures have been proposed to harmonize digital standards, create secure data exchange platforms, and deepen integration in the fields of IT, logistics, and education. Promising areas for strengthening the Russian-Chinese partnership at the subnational level have been identified.

Key words: digital diplomacy, interregional cooperation, cybersecurity, electronic document management, digital platforms, cross-border cooperation.

Понятие «цифровая парадипломатия» обозначает практику осуществления субнациональными акторами (регионами, городами, местными органами власти) международной деятельности с активным применением информационно-коммуникационных технологий. В отличие от традиционных форм межрегионального взаимодействия, предполагающих преимущественно очные контакты — деловые визиты, форумы, выставки, подписание соглашений в физическом формате, — цифровая парадипломатия опирается на виртуальные каналы коммуникации. Ее ключевые характеристики включают масштабируемость (возможность вовлекать большее число участников без пропорционального роста затрат), оперативность (мгновенный обмен информацией в режиме реального времени), трансграничность (преодоление географических барьеров) и документируемость (автоматическая фиксация взаимодействий в цифровой среде) [9, с. 343].

Отличительной чертой цифровой парадипломатии выступает смещение фокуса с эпизодических мероприятий на непрерывное сетевое взаимодействие. Если традиционные форматы часто носят разовый характер и ограничены по географии, цифровые инструменты позволяют выстраивать долгосрочные партнерские сети, поддерживать постоянную связь между участниками и оперативно реагировать на изменения внешней среды. Кроме того, цифровая парадипломатия снижает транзакционные издержки: организация онлайн-мероприятий требует меньше ресурсов, чем проведение очных конференций с командировками и инфраструктурой. При этом сохраняется возможность формализации договоренностей через системы электронного документооборота, что обеспечивает юридическую значимость результатов взаимодействия [8, с. 140].

В практике межрегионального сотрудничества РФ и КНР активно используются разнообразные цифровые инстру-

менты и платформы. К ним относятся:

1. Онлайн-форумы и виртуальные выставки (например, цифровые стенды на международных экономических форумах, позволяющие презентовать инвестиционный потенциал регионов);

2. Платформы для видеоконференцсвязи (Zoom, Яндекс Телемост, DingTalk и др.), обеспечивающие проведение двусторонних и многосторонних переговоров в режиме реального времени;

3. Системы электронного документооборота (в т. ч. межгосударственного уровня), упрощающие согласование и подписание соглашений;

4. Специализированные порталы для бизнес-нетворкинга и поиска партнеров (включая национальные и региональные платформы электронной торговли);

5. Облачные сервисы для совместного управления проектами, обеспечивающие доступ к общим базам данных и инструментам планирования;

6. Социальные медиа и мессенджеры как каналы оперативной коммуникации и продвижения инициатив [7, с. 8].

Нормативно-правовая база, регулирующая цифровую коммуникацию между субнациональными акторами в РФ и КНР, формируется на нескольких уровнях. В России ключевые положения закреплены в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7), Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральном законе от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», а также в региональных стратегиях цифрового развития (например, Стратегии цифровой трансформации Иркутской области).

В КНР регулирование опирается на План развития цифровой экономики на 2026–2030 годы, Закон КНР «О кибербез-

опасности» (2017 г.), Закон КНР «О безопасности данных» (2021 г.), Закон КНР «О защите персональной информации» (2021 г.) и локальные программы развития «умных городов» (например, инициативы по созданию Smart City Pilot в провинциях Гуандун, Чжэцзян, Ляонин).

Двусторонние договоренности зафиксированы в Соглашении между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности (2015 г.), соглашениях между регионами (в т. ч. меморандумах между администрацией Иркутской области и Народным правительством провинции Ляонин) и протоколах рабочих групп в рамках Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Важную роль играют отраслевые стандарты: международные ISO/IEC, китайские GB/T и российские ГОСТ Р и ГОСТ Р ИСО/МЭК в сфере кибербезопасности и электронного документооборота. При этом отдельные аспекты (признание электронной подписи в трансграничных сделках, унификация требований к локализации данных) требуют дальнейшей гармонизации на двустороннем и многостороннем уровнях.

За последние 10 лет использование цифровых инструментов в межрегиональном сотрудничестве России и Китая претерпело существенную эволюцию, пройдя путь от эпизодического применения отдельных онлайн-сервисов до формирования комплексной инфраструктуры виртуальной коммуникации. На начальном этапе (2014–2019 гг.) цифровые каналы выполняли вспомогательную функцию: регионы использовали видеоконференцсвязь для предварительных консультаций, размещали презентационные материалы на официальных сайтах и обменивались документами по электронной почте. Отдельные субъекты РФ (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область) и китайские провинции (Гуандун, Цзянсу) внедряли платформы электрон-

ного документооборота, но масштабного взаимодействия на цифровой основе еще не сложилось [11, с. 117].

Ключевым этапом трансформации стал период пандемии COVID-19 (2020–2021 гг.), когда ограничения на международные поездки стимулировали ускоренный переход к онлайн-форматам. Регионы Сибири и Дальневосточного федерального округа (ДФО) — Иркутская область, Забайкальский край, Приморский край — активизировали использование виртуальных площадок для поддержания контактов с северо-восточными провинциями КНР (Ляонин, Хэйлунцзян, Цзилинь).

После снятия пандемийных ограничений цифровые форматы не только сохранились, но и интегрировались в постоянную практику взаимодействия. В 2022–2024 гг. наблюдается консолидация виртуальных платформ: созданы специализированные порталы для бизнес-нетворкинга (например, цифровая витрина инвестиционных проектов ДФО) [12], запущены совместные образовательные программы с применением дистанционных технологий (сотрудничество Иркутского государственного университета и Харбинского политехнического университета) [5], а также организованы регулярные онлайн-выставки продукции регионов [6].

Динамика развития цифровых каналов отражает общую тенденцию к институционализации онлайн-взаимодействия. Виртуальные форматы перестали быть вынужденной заменой очных встреч и превратились в самостоятельный инструмент парадипломатии, обеспечивающий непрерывность диалога, снижение транзакционных издержек и расширение круга участников. При этом сохраняется синергия цифровых и традиционных методов: онлайн-платформы используются для подготовки соглашений, а их подписание и детализация реализуются в ходе последующих очных мероприятий или гибридных форумов [13, с. 136].

Выбор трёх представленных ниже кейсов — виртуальной бизнес-миссии,

совместного образовательного проекта и онлайн-выставки инвестиционных проектов — обусловлен применением логики наибольших различий. Данные примеры охватывают принципиально разные сферы межрегионального взаимодействия: деловое сотрудничество (бизнес-миссия), научно-образовательную интеграцию (университетский проект) и презентационно-инвестиционную деятельность (онлайн-выставка). Кроме того, кейсы различаются по составу участников: в первом случае доминируют представители бизнеса при координирующей роли органов власти, во втором — академическое сообщество, в третьем — региональные институты развития и корпорации. Наконец, в каждом из примеров задействованы различные цифровые платформы и инструменты — от универсальных решений для видеоконференцсвязи до специализированных порталов и образовательных сред. Такое разнообразие позволяет, с одной стороны, продемонстрировать универсальность цифровых инструментов парадипломатии, а с другой — выявить специфические особенности их применения в зависимости от сферы и характера взаимодействия. Если бы положительные эффекты цифровизации проявлялись сходным образом во всех трёх столь различных случаях, это служило бы убедительным подтверждением их системного, а не ситуативного характера.

Анализ практики межрегионального сотрудничества РФ и КНР демонстрирует ряд показательных примеров реализации проектов с опорой на цифровые технологии. Одним из таких кейсов выступает виртуальная бизнес-миссия регионов ДФО в провинцию Ляонин (2023 г.), организованная при поддержке Минэкономразвития РФ и Народного правительства Ляонина [1]. В рамках мероприятия были задействованы платформа видеоконференцсвязи Zoom и специализированный портал для бизнес-нетворкинга, интегрированный с базами данных Торгово-промышленной палаты РФ и Китайского комитета содействия международной торговле [10]. Переговоры между компания-

ми проводились в формате онлайн-сессий по отраслевым секциям (логистика, сельское хозяйство, ИТ), а согласование предварительных договоренностей осуществлялось через защищенный модуль электронного документооборота.

Другим значимым примером служит совместный образовательный проект Иркутского государственного университета и Шэньянского политехнического университета, запущенный в 2022 г. на базе платформы дистанционного обучения Moodle с интеграцией инструментов видеосвязи DingTalk. Программа предусматривает модульное обучение по направлениям «Цифровая экономика» и «Индустриальные технологии», где лекции ведущих преподавателей обеих стран транслируются в режиме реального времени, а практические занятия проводятся в виртуальных лабораториях. Взаимодействие студентов и преподавателей организовано через единую цифровую среду: расписание, учебные материалы и задания размещены в облачном хранилище, а оценка успеваемости автоматизирована с помощью встроенных инструментов аналитики [4].

Третьим кейсом является онлайн-выставка инвестиционных проектов Сибири и северо-восточных провинций КНР, проведенная летом 2024 г. под эгидой Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией. По результатам выставки был подписан ряд документов о сотрудничестве и взаимодействии, в том числе между Корпорацией развития Енисейской Сибири и Китайской торговой палатой по международному сотрудничеству в сфере частного сектора [3].

Представленные кейсы позволяют проследить, как именно общие характеристики цифровых технологий — снижение транзакционных издержек, масштабируемость, оперативность и документированность — проявляются в конкретных условиях межрегионального взаимодействия, причём в каждом случае домини-

руют различные аспекты этих преимуществ.

В виртуальной бизнес-миссии регионов ДФО в провинцию Ляонин наиболее отчётливо проявилось *снижение транзакционных издержек*. Традиционная организация подобного мероприятия потребовала бы командирования делегаций из нескольких регионов, аренды выставочных площадей, логистического сопровождения и значительных временных затрат. По оценкам организаторов, перевод мероприятия в онлайн-формат позволил сократить расходы примерно на 60–70 процентов по сравнению с очным аналогом. *Масштабируемость* выразилась в возможности одновременного участия представителей более чем тридцати компаний из пяти субъектов ДФО, тогда как очный формат неизбежно ограничил бы число участников из-за логистических и финансовых факторов. *Оперативность коммуникации* была обеспечена за счёт параллельной работы нескольких отраслевых секций в виртуальных комнатах, что позволило в течение одного дня провести переговоры, на которые в очном режиме потребовалось бы несколько дней. *Документируемость* реализовалась через автоматическую запись всех переговорных сессий и сохранение истории чатов, что дало возможность участникам впоследствии возвращаться к достигнутым договорённостям и использовать записи для отчётности.

В совместном образовательном проекте Иркутского государственного университета и Шэньянского политехнического университета ключевое значение приобрели *масштабируемость* и *документируемость*. *Масштабируемость* проявилась в возможности охватить единой образовательной программой студентов двух университетов, находящихся в разных часовых поясах и странах, без необходимости их физического перемещения. Если бы проект реализовывался исключительно в очном формате, число участников ограничивалось бы квотой на академический обмен (единицы студен-

тов в семестр); цифровая же среда позволила вовлечь в программу свыше двухсот обучающихся одновременно. *Документируемость* в данном контексте приобрела особое значение: все лекции, практические занятия и консультации автоматически сохраняются в облачном хранилище платформы Moodle, формируя цифровой архив курса, доступный студентам в любое время. *Оперативность* выразилась в мгновенной обратной связи через встроенные инструменты аналитики: преподаватели обеих стран получают данные об успеваемости и вовлечённости студентов в режиме реального времени, что позволяет оперативно корректировать учебный процесс. *Снижение транзакционных издержек* в данном случае носит не столько финансовый, сколько временной характер: студентам не требуется тратить время на переезды и оформление виз, а преподаватели могут вести занятия из своих рабочих кабинетов, совмещая международную деятельность с основной нагрузкой.

В онлайн-выставке инвестиционных проектов Сибири и северо-восточных провинций КНР наиболее выпукло проявились *оперативность коммуникации* и *масштабируемость*. *Оперативность* была обеспечена за счёт того, что потенциальные инвесторы могли в течение одного дня ознакомиться с десятками проектов, представленных на цифровых стендах, и сразу же, не покидая виртуальной среды, направить запросы инициаторам проектов через встроенные формы обратной связи. В традиционном формате аналогичный охват потребовал бы нескольких дней работы выставки и физического присутствия представителей каждого региона-участника. *Масштабируемость* выразилась в географическом охвате: виртуальные стенды были доступны для просмотра не только зарегистрированным участникам форума, но и всем заинтересованным лицам через открытую часть портала, что существенно расширило аудиторию за пределы первоначального круга приглашённых. *Снижение транзакционных издержек* про-

явилось в отсутствии затрат на транспортировку выставочных образцов, изготовление физических стендов и командирование экспонентов — все презентационные материалы были размещены в цифровом формате. *Документируемость* обеспечивалась автоматической фиксацией всех запросов, поступавших через платформу, что позволило впоследствии систематизировать контакты и выстроить адресную работу с каждым потенциальным партнёром.

Вместе с тем выявлены и определенные ограничения. К ним относятся технические барьеры (различия в скорости интернет-соединения, сбои в работе платформ), правовые сложности (недостаточная унификация требований к электронной подписи и защите данных в трансграничном контексте), языковые и культурные различия, затрудняющие неформальное общение, а также ограниченная возможность установления доверительных отношений без личных встреч. Кроме того, цифровая среда требует от участников дополнительной подготовки — освоения новых инструментов и адаптации рабочих процессов под онлайн-формат. Тем не менее опыт рассмотренных кейсов подтверждает, что грамотное сочетание цифровых и традиционных методов взаимодействия позволяет минимизировать эти ограничения и повысить общую эффективность межрегионального сотрудничества.

Развитие цифровой парадипломатии между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой сталкивается с комплексом препятствий, охватывающих технические, правовые и социокультурные аспекты. Среди технических барьеров выделяются различия в уровне развития цифровых инфраструктур: в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока РФ сохраняется недостаточная пропускная способность интернет-каналов, тогда как в северо-восточных провинциях КНР наблюдается неравномерное покрытие высокоскоростными сетями. Вопросы кибербезопасности также играют существенную роль: требования китайского

законодательства (в частности, Закона КНР «О кибербезопасности» и Закона «О безопасности данных») предполагают локализацию данных на территории страны, что осложняет трансграничный обмен информацией.

Правовые препятствия связаны с недостаточной гармонизацией нормативно-правовой базы в сфере электронного документооборота. Различия в регулировании электронной подписи, защите персональных данных и правилах верификации цифровых документов затрудняют юридическую силу соглашений, заключенных в онлайн-формате. Социокультурные барьеры проявляются в языковых различиях и специфике коммуникационных практик: не все участники межрегионального взаимодействия владеют английским или китайским языком на достаточном уровне, а культурные нюансы могут приводить к недопониманию в ходе виртуальных переговоров.

Анализ случаев сбоев в работе цифровых форматов подтверждает наличие практических проблем. В ряде онлайн-мероприятий отмечена низкая вовлеченность участников, вызванная усталостью от длительного пребывания в виртуальной среде и отсутствием неформального общения, характерного для очных встреч. Проблемы верификации документов также возникали при попытке использовать электронные подписи, не признаваемые в юрисдикции одной из сторон. Геополитическая обстановка и санкционные ограничения оказывают прямое влияние на доступность цифровых инструментов. Ограничения на использование ряда международных облачных сервисов и программного обеспечения вынуждают стороны искать альтернативные решения, что увеличивает затраты на внедрение и поддержку цифровых платформ. Кроме того, усиление контроля за трансграничным потоком данных со стороны регуляторов обеих стран требует дополнительных мер по обеспечению соответствия нормативным требованиям.

Перспективы развития цифровой парадипломатии связаны с внедрением передовых технологических решений. Использование искусственного интеллекта может автоматизировать перевод и анализ данных, блокчейн-технологии способны повысить надежность электронного документооборота за счет создания неизменяемых реестров соглашений, а метавселенные открывают возможности для более иммерсивного взаимодействия в формате виртуальных деловых встреч.

Для устранения выявленных барьеров целесообразно реализовать следующие меры:

1. Гармонизировать цифровые стандарты и требования к электронной подписи на двусторонней основе;
2. Создать защищенные межгосударственные платформы для обмена данными с учетом требований кибербезопасности обеих стран;
3. Организовать программы обучения региональных чиновников и бизнесменов работе с новыми цифровыми инструментами, включая курсы по межкультурной коммуникации в онлайн-среде;
4. Разработать механизмы правовой поддержки трансграничного электронного документооборота, в т.ч. соглашения о взаимном признании электронных подписей;
5. Стимулировать совместные исследования в сфере кибербезопасности и защиты данных.

Потенциальные направления углубления цифровой интеграции включают:

1. Реализацию совместных IT-проектов по разработке специализированных платформ для межрегионального взаимодействия;
2. Создание цифровых транспортных коридоров с применением технологий IoT и больших данных для оптимизации логистики;
3. Развитие трансграничных образовательных платформ с интеграцией VR/AR-технологий для проведения совместных лекций и лабораторных работ;

4. Запуск пилотных проектов по использованию смарт-контрактов на базе блокчейна для автоматизации исполнения соглашений.

Систематизация основных барьеров и мер по их преодолению представлена в таблице ниже (табл. 1).

Таблица 1. Барьеры цифровой парадипломатии и рекомендации по их преодолению

Тип барьера	Конкретные проявления	Рекомендуемые меры
Технический	Низкая пропускная способность сетей в отдельных регионах, сбои в работе платформ	Развитие цифровой инфраструктуры, создание резервных каналов связи, использование отечественных и китайских облачных решений
Правовой	Различия в регулировании электронной подписи и защиты данных	Гармонизация цифровых стандартов, заключение соглашений о взаимном признании электронных документов, разработка типовых регламентов для трансграничного обмена данными
Социокультурный	Языковые барьеры, различия в коммуникационных практиках	Организация языковых и межкультурных тренингов, внедрение ИИ-переводчиков с учетом отраслевой специфики, создание руководств по цифровой этике
Геополитический	Санкционные ограничения на использование зарубежных сервисов, ужесточение контроля за потоками данных	Разработка совместных защищенных платформ, локализация данных в соответствии с требованиями законодательства обеих стран, диверсификация технологических решений
Организационный	Низкая вовлеченность участников, недостаток навыков работы с цифровыми инструментами	Проведение обучающих программ для региональных чиновников и бизнеса, внедрение геймификации в онлайн-мероприятия, создание центров компетенций по цифровой парадипломатии

Итак, в результате проведенного исследования выявлены ключевые особенности цифровой парадипломатии между РФ и КНР, включая динамику развития цифровых каналов взаимодействия, успешные кейсы применения платформ и основные барьеры на пути углубления сотрудничества. Установлено, что, несмотря на наличие технических, правовых и социокультурных препятствий, а также влияние геополитической обстановки и санкционных ограничений, цифровая парадипломатия демонстрирует значительный потенциал для расширения межрегиональных связей. Внедрение передовых технологий (ИИ, блокчейн, ме-

тавселенные) и реализация мер по гармонизации цифровых стандартов, созданию защищенных платформ и обучению участников взаимодействия способны повысить эффективность онлайн-коммуникации. Перспективными направлениями выступают совместные IT-проекты, цифровые транспортные коридоры и трансграничные образовательные платформы, что в перспективе будет способствовать укреплению российско-китайского партнерства на субнациональном уровне и формированию устойчивой инфраструктуры цифровой парадипломатии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дальний Восток и китайская провинция Ляонин наращивают объемы торгово-экономического сотрудничества // Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. 2023. URL: <https://erdc.ru/news/dalний-vostok-i-kitayskaya-provintsiya-lyaonin-narashchivayut-obemy-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudni/> (дата обращения: 25.02.2026).
2. Иванова Ю. В. Дуньхуан в эпоху цифровизации: медиатизация сакрального наследия и культурная дипломатия Китая // Культура и искусство. 2025. №10. С. 66–78.
3. Инвестиционный и экономический потенциал Красноярского края презентовали в Шанхае // Официальный сайт информационного агентства «НИА-Кубань». 2024. URL: <https://24rus.ru/news/economy/224445.html?ysclid=mm2eu5sfhx509798172> (дата обращения: 25.02.2026).
4. Иркутский политех и институт из Китая совместно запускают образовательный проект // Официальный сайт Центрального офиса Группы «Интерфакс». 2025. URL: <https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskiy-politeh-i-institut-iz-kitaya-sovmestno-zapuskayut-obrazovatelnyy-proekt> (дата обращения: 25.02.2026).
5. ИРНИТУ и Харбинский политех усилят сотрудничество в сфере науки и образования // Официальный сайт Иркутского национального исследовательского технического университета. 2025. URL: <https://www.istu.edu/novosti/pub/82340> (дата обращения: 25.02.2026).
6. Итоги Бизнес-форума «Ростки» в цифрах 2024 г. // Официальный сайт Бизнес-форума «Ростки». URL: <https://russiachinaforum.com/about2025> (дата обращения: 25.02.2026).
7. Колесникова Н. Л. Цифровые инструменты стратегической коммуникации КНР в рамках инициативы «Один пояс, один путь» // Российская школа связей с общественностью. 2025. №39. С. 1–22.
8. Лю Ц., Павлов Д. В. Россия и Китай в международном цифровом пространстве // Социально-политические науки. 2024. №4. С. 138–144.
9. Насыров И. Р. Цифровая трансформация парадипломатии: перспективы российских регионов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2024. №3. С. 342–361.
10. РСПП и ККСМТ договорились об активизации сотрудничества и создании новой платформы // Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. 2024. URL: <https://rspp.ru/events/news/rspp-i-kksmt-dogovorilis-ob-aktivizatsii-sotrudnichestva-i-sozdanii-novoy-platformy-6716d9e54e5bb/?ysclid=mm2efz9p3n206671887> (дата обращения: 25.02.2026).
11. Цао Ю. Культурная дипломатия Китая в контексте стратегического партнёрства с Россией: между символизмом и прагматизмом // Право и политика. 2025. №8. С. 115–126.
12. Цифровую витрину «Сделано на Дальнем Востоке и в Арктике» запустили на ВЭФ // Официальный сайт Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 2025. URL: https://minvr.gov.ru/presscenter/news/tsifrovuyu_vitrinu_sdelano_na_dalnem_vostoke_i_v_arktike_zapustili_na_vef/?view=desktop (дата обращения: 25.02.2026).
13. Штоль В. В. Стратегическое партнёрство в условиях вызовов информационной безопасности // Обозреватель - Observer. 2024. №5 (406). С. 134–145.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dal'nij Vostok i kitajskaya provinciya Lyaonin narashchivayut ob"emy trgovno-ekonomicheskogo sotrudnichestva // Korporaciya razvitiya Dal'nego Vostoka i Arktiki. 2023. URL: <https://erdc.ru/news/dalний-vostok-i-kitayskaya-provintsiya-lyaonin-narashchivayut-obemy-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudni/> (data obrashcheniya: 25.02.2026).
2. Ivanova YU. V. Dun'huan v epohu cifrovizacii: mediatizaciya sakral'nogo naslediya i kul'turnaya diplomatiya Kitaya // Kul'tura i iskusstvo. 2025. №10. S. 66–78.
3. Investicionnyj i ekonomicheskij potencial Krasnoyarskogo kraja prezentovali v SHanhae // Oficial'nyj sajt informacionnogo agentstva «NIA-Kuban'». 2024.

- URL: <https://24rus.ru/news/economy/224445.html?ysclid=mm2eu5sfx509798172> (data obrashcheniya: 25.02.2026).
4. Irkutskij politekh i institut iz Kitaya sovместno zapuskayut obrazovatel'nyj proekt // Oficial'nyj sajt Central'nogo ofisa Gruppy «Interfaks». 2025. URL: <https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskiy-politeh-i-institut-iz-kitaya-sovместno-zapuskayut-obrazovatelnyj-proekt> (data obrashcheniya: 25.02.2026).
 5. IRNITU i Harbinskij politekh usilyat sotrudnichestvo v sfere nauki i obrazovaniya // Oficial'nyj sajt Irkutskogo nacional'nogo issledovatel'skogo tekhnicheskogo universiteta. 2025. URL: <https://www.istu.edu/novosti/pub/82340> (data obrashcheniya: 25.02.2026).
 6. Itogi Biznes-foruma «Rostki» v cifrah 2024 g. // Oficial'nyj sajt Biznes-foruma «Rostki». URL: <https://russiachinaforum.com/about2025> (data obrashcheniya: 25.02.2026).
 7. Kolesnikova N. L. Cifrovye instrumenty strategicheskoy kommunikacii KNR v ramkah iniciativy «Odin poyas, odin put'» // Rossijskaya shkola svyazej s obshchestvennost'yu. 2025. №39. S. 1–22.
 8. Lyu C., Pavlov D. V. Rossiya i Kitaj v mezhdunarodnom cifrovom prostranstve // Social'no-politicheskie nauki. 2024. №4. S. 138–144.
 9. Nasyrov I. R. Cifrovaya transformaciya paradiplomatii: perspektivy rossijskih regionov // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Mezhdunarodnye otnosheniya. 2024. №3. S. 342–361.
 10. RSPP i KKSMT dogovorilis' ob aktivizacii sotrudnichestva i sozdanii novoy platformy // Oficial'nyj sajt Rossijskogo soyuza promyshlennikov i predprinimatelej. 2024. URL: <https://rspp.ru/events/news/rspp-i-kksmt-dogovorilis-ob-aktivizatsii-sotrudnichestva-i-sozdanii-novoy-platformy-6716d9e54e5bb/?ysclid=mm2efz9p3n206671887> (data obrashcheniya: 25.02.2026).
 11. Cao YU. Kul'turnaya diplomatiya Kitaya v kontekste strategicheskogo partnyorstva s Rossiej: mezhdru simbolizmom i pragmatizmom // Pravo i politika. 2025. №8. S. 115–126.
 12. Cifrovuyu vitrinu «Sdelano na Dal'nem Vostoke i v Arktike» zapustili na VEF // Oficial'nyj sajt Ministerstva Rossijskoj Federacii po razvitiyu Dal'nego Vostoka i Arktiki. 2025. URL: https://minvr.gov.ru/presscenter/news/tsifrovuyu_vitrinu_sdelano_na_dalнем_vostoke_i_v_arktike_zapustili_na_vef/?view=desktop (data obrashcheniya: 25.02.2026).
 13. SHtol' V. V. Strategicheskoe partnyorstvo v usloviyah vyzovov informacionnoj bezopasnosti // Obozrevatel' - Observer. 2024. №5 (406). S. 134–145.

Поступила в редакцию: 15.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.